

ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН И РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ПРОВОДИМЫМ В УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Адиллов Санжар Аскенович

самостоятельный соискатель Университета общественной
безопасности Республики Узбекистан, к.ю.н., доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18105236>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-dekabr 2025 yil

KEYWORDS

досудебное расследование,
международная правовая
помощь, уголовное
преследование, экстрадиция,
компетентные органы,
состязательность,
Генеральная прокуратура,
Республика Казахстан,
Республика Узбекистан

ABSTRACT

В статье исследуются теоретические и прикладные проблемы досудебного расследования по уголовным делам, проводимым в условиях оказания международной правовой помощи на примере законодательства Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Проанализированы положения ст.557–560 УПК РК и ст.592 УПК РУзб, регулирующие порядок исполнения запросов о правовой помощи, определены компетентные органы и разграничение их полномочий. Особое внимание уделено процессуальной роли Генеральной прокуратуры, Верховного суда и органов уголовного преследования, а также принципам состязательности и равноправия сторон в досудебных стадиях уголовного процесса. Автор рассматривает практические аспекты международного взаимодействия, включая экстрадицию, временную передачу лиц, признание и исполнение приговоров, а также особенности участия следователя и прокурора в реализации запросов о правовой помощи. Отмечены различия в определении статуса обвиняемого в Казахстане и Узбекистане, не препятствующие сотрудничеству компетентных органов. Предложено дополнение ст.560 УПК РК новой частью, предусматривающей возможность поощрения исполнителей международных запросов и регламентацию порядка уведомления о результатах их рассмотрения, что, по мнению автора, повысит эффективность исполнения международных поручений и укрепит взаимное доверие между государствами в сфере уголовного судопроизводства

Порядок производства процессуальных и иных действий, проводимых в порядке оказания помощи регламентирован ст.557 УПК РК в ч.1 которой дан их перечень: вручение документов, выполнение отдельных процессуальных действий, осуществление уголовного преследования, выдача лиц (экстрадиция), временная выдача лиц (экстрадиция), транзитная перевозка, временная передача лиц, передача осужденных и лиц, страдающих психическими расстройствами, к которым применены принудительные меры медицинского характера, признание и исполнение приговоров. Аналогичные процедуры закреплены и в УПК Республики Узбекистан. В частности, предписания, содержащиеся в ст.592 УПК РУзб устанавливают, что все процессуальные действия на территории иностранного государства проводятся либо на основе международного договора или на основе принципа взаимности (в Казахстане ст.558 УПК РК). Запрос о производстве процессуальных действий направляется через:

- Верховный суд Республики Узбекистан - по вопросам, связанным с производством по уголовным делам, осуществляемым судами общей юрисдикции;
- Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Службу государственной безопасности Республики Узбекистан - в отношении процессуальных действий, не требующих судебного решения или согласия (санкции) прокурора;
- Генеральная прокуратура Республики Узбекистан - в остальных случаях.

В Казахстане закон выделяет следующих субъектов возникающих правоотношений:

- запрашивающая сторона – государство, компетентный орган которого обращается с запросом (поручением, ходатайством), или международное судебное учреждение (п.43 ст.7 УПК РК);
- запрашиваемая сторона – государство, в компетентный орган которого направляется запрос (поручение, ходатайство) - п.43 ст.7 УПК РК;
- Центральный орган Республики Казахстан, представляемый Генеральной прокуратурой Республики Казахстан или уполномоченным прокурором, а также Верховным Судом Республики Казахстан (ст. 559 УПК РК);
- компетентный орган, представляемый органами, ведущими уголовный процесс (исполнителями или инициаторами запроса, в чьем производстве находится уголовное дело или материал) или органом, уполномоченным на осуществление сношений на территории взаимодействующих государств (п.20 ст.7 УПК РК).

Тем самым констатируется, что сношения между обоими государствами в порядке международного сотрудничества в борьбе с преступностью, возложены на органы, либо осуществляющие высший надзор за законностью, либо относящиеся к судебной ветви власти, либо на исполнительные органы, в случаях, когда не требуется вмешательство первых двух.

Правой статус указанных органов свидетельствует о значимости международного сотрудничества в осуществлении правовой политики как Казахстана, так и Узбекистана. При этом казахстанский законодатель проводит четкое разграничение полномочий указанных органов. Все вопросы, связанные с запросами (поручениями, ходатайствами) о правовой помощи при производстве досудебного расследования, осуществлении уголовного преследования, выдаче лиц (экстрадиции), временной выдаче (экстрадиции) или транзитной перевозке, временной передаче лиц, передаче осужденных и лиц, страдающих психическими расстройствами, к которым применены

принудительные меры медицинского характера, признании и исполнении приговоров, а так же рассмотрение соответствующих запросов иностранных компетентных органов – компетенция Генеральной прокуратуры Республики Казахстан или уполномоченного прокурора. Компетенция Верховного Суда Республики Казахстан ограничивается только судебной деятельностью. Он вправе обращается с запросами (поручениями, ходатайствами) судов о правовой помощи только по вопросам, возникающим во время судебного производства, а также вправе рассматривать соответствующие запросы судов иностранных государств. Иные вопросы, связанные с непосредственной деятельностью органов уголовного преследования при оказании правовой помощи, разрешаются следственным судьей, в чью компетенцию входит осуществление судебного контроля в досудебных стадиях уголовного процесса (например, санкционирование экстрадиционного ареста, санкционирование следственных действий, депонированный допрос и т.п.). Подобное разграничение обусловлено построением уголовного процесса Республики Казахстан на основе принципа состязательности и равноправия сторон на всех его стадиях в соответствии с функциями суда, органов уголовного преследования и адвокатуры: ст. 23 УПК РК (в Узбекистане принцип состязательности относится только к судебному разбирательству-ст.25 УПК РУзб). А это означает, что в Казахстане сторонам на всех стадиях процесса должны быть предоставлены равные возможности для реализации ими своих процессуальных прав и обязанностей.

К их числу можно отнести возможность:

- отстаивать свою позицию по делу;
- не соглашаться с аргументами и доводы противоположной стороны;
- беспрепятственно представлять доказательственную информацию органам уголовного преследования и суду;
- принимать активное участие в исследовании доказательств;
- свободно оценивать любые как обвинительные, так и оправдательные доказательства;
- в случае необходимости заявлять ходатайства по делу;
- апеллировать к вышестоящей судебной инстанции (апелляционной и кассационной).

Суд же (в обоих государствах) выступает в качестве независимого арбитра, оказывая помощь сторонам в досудебных стадиях и, разрешая дело по существу – в судебных. Тем самым проявляется верховенство судебной власти, поскольку суд не связан чьим-либо мнением при отправлении правосудия, и, следовательно, по своему внутреннему убеждению оценивает все предоставленные ему материалы, в том числе и полученные в результате международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Выделение функций обвинения и защиты в качестве самостоятельных, их отделение от судебной деятельности является основой состязательного процесса. Стоит убрать эту основу, как рухнет тот фундамент, на котором стоит и действует начало состязательности.¹

Досудебное расследование, включающее в себя производство процессуальных и иных действий по уголовным делам, проводимым в условиях оказания правовой

¹ Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса. - М., 1983

помощи в отношении доказательств, источники которых находятся за рубежом, проводится в тех же формах, что и в отношении правонарушений, совершенных собственными гражданами на своей территории. Основным лицом, уполномоченным на выполнение процессуальных и иных действий в досудебном расследовании, проводимых в порядке оказания правовой помощи, по указанию Центрального органа (в данном случае Генерального или уполномоченного прокурора), выступает следователь (дознатель), основной функцией которого является обвинение (уголовное преследование) - п.22 ст.7 УПК РК. В казахстанской научной литературе уже высказывалось мнение о том, что публичность следственной деятельности должна рассматриваться с позиции осуществляемых им функций (обвинение, защита, рассмотрение дела по существу), среди которых главенствующую роль занимает положение о превалировании интересов общества над всеми иными, поскольку в этом проявляется его служебный долг перед государством. Публичный интерес следователя обуславливает и необходимость использования всех средств и методов доказывания события преступления, в том числе и возможностей, предоставляемых в сфере международного сотрудничества между государствами посредством использования процедур, связанных с оказанием правовой помощи по уголовным делам. В остальном его деятельность идентична той, что им проводится и в рамках обычного досудебного расследования в отношении граждан Казахстана. Поэтому даже в рамках международного сотрудничества (в ходе исполнения запросов либо при необходимости продолжения уголовного преследования) функция обвинения в деятельности следователя сводится к доказыванию подозрения, которое, после составления им отчета о завершении досудебного расследования передается прокурору, и тот, в случае отсутствия недостатков, составляет обвинительный акт и предает обвиняемого суду. В противном случае, следователь выносит постановление о прекращении уголовного дела, которое в случае нереабилитирующих оснований согласовывается с прокурором, который своей резолюцией придает юридическую силу решению следователя. В результате складывается ситуация, подтверждающая мнение об отсутствии у следователя какой-либо процессуальной самостоятельности, за исключением возможности определять ход расследования и ответственности за его результаты.²

Обвиняемым подозреваемый становится только после составления прокурором обвинительного акта (ст.302 УПК РК) и следующего за этим преданием обвиняемого суду (ст.305 УПК РК). Тем самым презюмируется отсутствие у следователя (дознателя) права на формулировку обвинения, что и позволяет нам прийти к выводу о том, что функция расследования является производной от функции обвинения, осуществляемой прокурором. В отличие от Казахстана, в Узбекистане сохранен действовавший в СССР порядок окончания расследования, адаптированный к текущим условиям: следователь завершает предварительное следствие обвинительным заключением (ст.379 УПК РУзб), а дознаватель-обвинительным актом (ст.387.12 УПК РУзб), после чего дело направляется прокурору для согласования и направления дела в

² Омаров Е.А., Хан А.Л. Обвинительная функция следователя в Республике Казахстан // *Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда*. 2017. Т. 4. № 72. С. 80-82

суд (ст.385 УПК РУзб), который и принимает решение о предании обвиняемого суду (ст.397 УПК РУзб).

Однако различный подход к установлению статуса обвиняемого в Республике Казахстан и Республике Узбекистан, не является препятствием для исполнения запросов об оказании правовой помощи, если он касается выполнения определенных процессуальных действий эпизодического характера, связанных с расследованием уголовного дела иностранным государством, (например, о производстве допроса, о вызове свидетеля, о предоставлении документов и т.п.). В этих случаях исполнитель определяется руководителем органа дознания в зависимости от сложности исполнения запроса. Обычно производство следственных действий поручается органу предварительного следствия, а иные процессуальные действия – органу дознания. Исполнители руководствуются нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок исполнения поручений по уголовным делам (ч.5 ст.34, ст.188 УПК РК), который может включать как выполнение процессуальных, так и оперативно-розыскных действий (в зависимости от конкретной следственной ситуации на момент исполнения поручения, запроса, ходатайства).

Следует так же отметить, что помимо выполнения следователем функции обвинения и вытекающим из нее процессуальным, социальным и организационным интересом, он руководствуется и личным, присущим каждому человеческому индивиду интересом. Именно интерес следователя по конкретному уголовному делу выступает в качестве критерия ускорения или замедления расследования, определяет направленность действий других участников, являются стимулятором его юридической (правовой) активности. В данном контексте от руководства МВД Узбекистана была направлена благодарность сотрудникам МВД РК за взаимодействие в установлении личности 52 граждан Узбекистана, погибших в результате пожара автобуса в 2018 году, а также за профессиональный подход к расследованию данного дела. Была выражена благодарность и за задержание в 2024 году в Узбекистане при содействии казахских коллег 10 лиц (граждане Республики Казахстан), обвиняемых в совершении наркопреступлений, у которых изъято около 50 кг наркотических и сильнодействующих веществ.³

Полагаем, что подобная поощрительная практика сотрудников, обеспечивших качество проводимых процессуальных и иных действий способствует быстрой и достоверности исполнения международных запросов о правовой помощи и должна найти свою регламентацию в нормах уголовно-процессуального закона.

В этой связи нами предлагается дополнить ст.560 (запрос об оказании правовой помощи) частью 7 следующего содержания:

«...7. Центральный орган Республики Казахстан, вправе внести в соответствующий компетентный орган (в том числе и иностранного государства) представление об обстоятельствах, способствующих исполнению международного запроса (поручения,

³ Совместное совещание делегации МВД Республики Казахстан и Республики Узбекистан по вопросам обмена опытом в расследовании преступлений: сборник материалов от 19.09.2025 г., Туркистан. – МВД РК Следственный Департамент.-С.7

ходатайства) и поощрении исполнителей правами первого руководителя компетентного или центрального органа.

Представление Центрального органа подлежит рассмотрению руководителем компетентного органа с обязательным уведомлением о принятых мерах в месячный срок...».

На наш взгляд, основанием для поощрения сотрудников компетентного органа могут выступать следующие условия:

- оперативность исполнения международного запроса (поручения, ходатайства) об оказании правовой помощи;

- проведение комплексных мероприятий, не указанных в запросе (поручении, ходатайстве) об оказании правовой помощи, но способствующих полноте и всесторонности его исполнения;

- выявление обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.

Повышению эффективности исполнения международных запросов (поручений, ходатайств), и, следовательно – улучшения качества проводимых процессуальных и иных действий, может способствовать и обобщение передового опыта в рассматриваемой сфере в средствах массовой информации (в том числе и международной информационной сети Интернет) или в специальных обзорах центрального или компетентного органа. Полагаем, что при наличии оснований к поощрению сотрудников или граждан иностранного государства было бы целесообразно направлять представления в соответствующий Центральный или компетентный орган иностранного государства, возложив на соответствующие консульские службы контроль за его рассмотрением и принятых мерах. Посредством консульских служб можно производить и награждение соответствующих должностных лиц от имени Республики Казахстан, что так же, на наш взгляд, будет способствовать укреплению международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Список литературы:

1. Тыричев И.В. Принципы советского уголовного процесса. - М., 1983
2. Омаров Е.А., Хан А.Л. Обвинительная функция следователя в Республике Казахстан //Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 2017. Т. 4. № 72. С. 80-82
3. Совместное совещание делегации МВД Республики Казахстан и Республики Узбекистан по вопросам обмена опытом в расследовании преступлений: сборник материалов от 19.09.2025 г., Туркистан. – МВД РК Следственный Департамент.-С.7